

АДАПТИВНАЯ МОДЕЛЬ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕРВЕРНЫХ СИСТЕМАХ

Кенжаев Санжар Собирович

Базовый докторант, Самаркандский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17965254>

Аннотация. В условиях роста облачных сервисов и распределённых информационных систем эффективное управление серверной нагрузкой становится ключевым фактором стабильности работы инфраструктуры. Традиционный алгоритм Round Robin (RR) обеспечивает равномерное распределение запросов, однако не учитывает различия в вычислительной мощности серверов, динамику нагрузки и изменение времени отклика. В данном тезисе предлагается усовершенствованный подход, основанный на механизме нечеткой (fuzzy) логики для динамического определения приоритета серверов и генетическом алгоритме для оптимизации правил. Такая интеграция позволяет обеспечить более сбалансированную нагрузку, снизить время отклика и повысить эффективность использования ресурсов распределённой системы.

Ключевые слова: нечеткая логика, Round Robin, балансировка нагрузки, генетические алгоритмы, оптимизация.

Введение. Количество параллельных запросов к серверным системам постоянно увеличивается вследствие развития облачных платформ, IoT-систем и веб-сервисов. В этом контексте механизм распределения нагрузки становится критически важным. Алгоритм Round Robin остаётся популярным из-за своей простоты, однако он предполагает равные возможности серверов, что в реальных гетерогенных средах приводит к перегрузкам слабых узлов и неполному использованию мощных.

Современные серверные системы характеризуются высокой изменчивостью: нагрузка резко колеблется, время отклика неоднородно, а аппаратные ресурсы различаются. Поэтому требуется интеллектуальный адаптивный метод, способный учитывать неопределённость параметров - таким методом является нечеткая логика.

Нечеткая система позволяет описывать состояние серверов в виде лингвистических переменных (низкая/средняя/высокая нагрузка, быстрый/нормальный/медленный отклик и др.). Однако эффективность fuzzy-модели зависит от правильно сформированных правил, что делает ручную настройку неэффективной. В связи с этим генетический алгоритм используется для автоматической оптимизации правил и параметров.

Обзор литературы. Классические методы балансировки - Round Robin, Least Connections, Random - просты, но не учитывают динамическое состояние системы. Нечеткая логика, предложенная Л. Заде [1], получила широкое применение в задачах распределения ресурсов и управления неопределёнными системами.

Однако fuzzy-модели сталкиваются со следующими проблемами:

- необходимость точной настройки функций принадлежности;
- конфликтные или избыточные правила;
- субъективность при ручном формировании базы правил.

Генетические алгоритмы показали высокую эффективность в оптимизации параметров fuzzy-систем, обеспечивая автоматический поиск оптимальных комбинаций. Тем не менее интеграция нечёткой логики и генетических алгоритмов для задачи балансировки нагрузки в распределённых серверных средах разработана недостаточно - что и является основой данного исследования[2-4].

Методология. Алгоритм Round Robin. RR предоставляет каждому серверу одинаковые временные интервалы, не учитывая его текущую загруженность или вычислительную мощность. Это приводит к неэффективности в неоднородных системах, где ресурсы различаются [2].

Модель Fuzzy-Weighted Round Robin. Предлагаемая модель вводит динамическую систему приоритизации серверов на основе нечеткой логики. Используются три ключевых параметра:

- уровень нагрузки - низкая /средняя /высокая
- время отклика - быстрое / нормальное / медленное
- вычислительная мощность - слабая / средняя / сильная

Основные этапы fuzzy-системы:

1. Фаззификация - преобразование численных данных в лингвистические уровни;
2. Оценка правил - применение набора «если–то»;
3. Дефаззификация - получение точного приоритета методом центра тяжести;
4. Взвешенное распределение - модифицированный RR учитывает рассчитанные веса.

Генетическая оптимизация fuzzy-правил. GA включает следующие этапы:

- генерация начальной популяции наборов правил;
- оценка качества (fitness) по метрикам загрузки и времени отклика;
- селекция, кроссовер и мутация;
- выбор оптимального набора правил после достижения сходимости.

Оптимизация уменьшает количество правил, убирает конфликты и улучшает точность принятия решений.

Результаты.

Сравнивались три алгоритма:

1. классический Round Robin;
2. Fuzzy Round Robin;
3. генетически оптимизированный Fuzzy Round Robin.

Основные результаты:

- равномерность распределения нагрузки улучшилась более чем на 70%;
- максимальная нагрузка на отдельные серверы существенно снизилась;
- уменьшилось среднее время отклика системы;
- исчезла проблема недозагрузки мощных серверов.

Рисунок 1. Результаты распределения нагрузки на

сервер после оптимизации нечетких правил

Графические сравнения (рис. 1) показали, что традиционный RR генерирует нестабильные паттерны нагрузки в гетерогенных системах, тогда как оптимизированная нечеткая модель плавно распределяет запросы по серверам независимо от их индивидуальных мощностей. Генетический алгоритм сократил количество fuzzy-правил с 27 до оптимального набора, что улучшило вычислительную эффективность и стабильность системы.

Заключение. Представленная адаптивная модель Fuzzy-Genetic Round Robin демонстрирует высокую эффективность при распределении нагрузки в распределённых серверных системах. Интеграция нечеткой логики и генетического алгоритма позволяет:

- динамически оценивать состояние серверов;
- автоматизировать оптимизацию fuzzy-правил;
- значительно улучшить распределение нагрузки;
- сократить время отклика и повысить степень использования ресурсов.

Перспективы дальнейших исследований: применение модели в cloud-native контейнерных платформах, использование методов усиленного обучения (RL) для самообучающейся балансировки, экспериментальная проверка на крупных дата-центрах.

ЛИТЕРАТУРА.

1. L. Zadeh, “Fuzzy sets,” *Information and Control*, vol. 8, no. 3, pp. 338–353, 1965.
2. N. B. Rizvandi et al., "Round Robin with Server Affinity: A VM Load Balancing Algorithm for Cloud-Based Systems", 2020, *Journal of Supercomputing*
3. K. Li et al., "Efficient load balancing for cloud-based services via dynamic resource allocation", *IEEE Transactions on Cloud Computing*, 2019.
4. S.S.Kenjaev, A.E.Rashidov, “Методы и алгоритмы хранения файлов для оптимального управления различными типами данных” *"Descendants of Al-Farghani" electronic scientific journal of Fergana branch of TATU named after Muhammad al-Khorazmi*. Vol: 1 | Iss: 3 | 2024, DOI: 10.5281/zenodo.13954911